

Ясинецька О. А.

Кандидат історичних наук, координатор міжнародного співробітництва
Національний заповідник “Софія Київська”

САКРАЛЬНІ ПАМ’ЯТКИ XII ст. У ПОЛЬЩІ В КОНТЕКСТІ ФУНДАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПОДРУЖЖЯ ПОЛЬСЬКОГО ПАЛАТИНА ПЕТРА ВЛАСТА І КИЇВСЬКОЇ КНЯЗІВНИ МАРІЇ СВЯТОПОЛКІВНИ

Міжнародні взаємини Польщі та Київської Русі в XI–XII ст. відзначені цілою низкою династичних шлюбів, які стали вагомим інструментом міждержавної дипломатії. Шлюбний союз слугував своєю “печаткою”, яка скріплювала політичний альянс, і був потужним фактором міжкультурної комунікації та взаємовпливу.

Серед багатьох матримоніальних польсько-руських союзів XI–XII ст. вирізняється шлюб представниці київської правлячої династії Марії Святополківни († п. 1145), дочки великого князя київського Святополка Ізяславича¹ (за іншою версією – Марії Олегівни, князівни чернігівської)² та видатного палатина (воєводи) польського Петра Власта (Влостовича, Дуніна; † 1153). Даний шлюб, укладений після 1114 р., не перебуває повною мірою у площині міждинастичних (між представниками правлячих династій – Володимировичів і Пястів), однак вважаємо можливим розглядати його серед русько-польських матримоніальних альянсів через велику роль цього союзу для династичної та культурної історії обох держав у XII ст. Окрім того, існують версії приналежності роду Петра Власта до гілки Сілезьких Пястів³. Великопольська хроніка називає Петра “людиною благородної крові й за гідністю дуже близькою до короля”⁴.

Окрім Великопольської хроніки, обставини життя й діяльності Петра Власта та його родини описують численні середньовічні джерела: Хроніка Ортліба Цвіфальтенського, Вінцентія Кадлубка, Яна Длугоша, Рочники магдебурзькі, Краківські аннали, Літопис Руський, Хроніка польська (XIII ст.), Хроніка князів польських (XIV ст.), Хроніка ченців монастиря Св. Марії на Піску у Вроцлаві⁵ та ін. Присвячена йому і персональна хроніка – Хроніка про Петра Власта, а також поема “Carmen Mauri” анонімного автора (вірогідно, XII ст.)⁶. Джерела свідчать як про активну політичну діяльність найвпливовішого палатина при дворі польського правителя Болеслава III Кривоустого, так і про велику роль його родини у культурному розвитку Польщі XII ст.

Темі культурної діяльності Петра Власта присвячені численні наукові дослідження, опубліковані у загальних та спеціальних працях⁷. Однак вона залишається недостатньо вивченою, маловідомою у вітчизняній історіографії та ніколи не розглядалася у контексті польсько-руського матримоніального союзу – Петра Власта і Марії Святополківни. Незначна кі-

¹ *Войтович Л. В.* Княжа доба на Русі: портрети еліти. Видавць: О. Пшонківський. Біла Церква, 2006. С. 358; *Baumgarten N.* Généalogies et mariages occidentaux des Rurikides Russes du X-e au XIII-e siècle. N. 35. Orientalia Christiana. Roma, 1927. С. 11.

² Літопис руський за Іпатським списком / Переклад Л. Є. Махновця. К. : Дніпро, 1989. С. 98; *Пауцто В. Т.* Внешняя политика Древней Руси. М. : Наука, 1968. С. 152.

³ *Jasiński K.* Rodowód Piastów śląskich. T. I Piastowie wrocławscy i legnicko-brzescy, Wrocław 1973. S. 40; *Kiersnowska T.* Jeszcze o Piotrze Włostowicu i pochodzeniu rodu Łabędziów, [w:] Społeczeństwo Polski średniowiecznej. T. IX, Warszawa 2001. S. 55-64.

⁴ Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. М. : Изд-во Московского университета, 1987. С. 96.

⁵ *Karwowski S.* Piotr Włostowicz I Duninowie // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. T. 40. Poznań, 1914. С. 71-89.

⁶ *Cronica Petri Commitis Poloniae wraz z tzw. Carmen Mauri / wyd., wstępem i kom. opatrzyl Marian Plezia.* Kraków, 1951. 51 s.

⁷ *Gębarowicz.* Zabytki sztuki romańskiej na Śląsku // Sprawozdania Towarzystwa Naukowego we Lwowie. IX. 1929. S. 102-105; *Łuszczkiewicz W.* Kościoły i rzeźby duninowskie w Strzelnie I na Kujawach // Przyczynek do dziejów sztuki XII w. w Polsce, Kraków : Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie, 1876. S. 89-116; *Frankenstein J.* Działalność budowlana rodu Łabędziów na Śląsku i Kujawach w XII w. “BHSK”. III. 1934–1935. S. 345-364; *Bieniek S.* Piotr Włostowic. Postać z dziejów średniowiecznego Śląska, Wrocław etc. 1965. 121, [2] s.; *Kajzer L.* Jeszcze o 70 kościołach fundacji Piotra Włostowica (uwagi na marginesie studium Janusza Bieniaka) // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. T. 39. 1991. S. 177-184; *Katarzyna Hewner.* Piotr Włostowic czy Piotr Wszeborowic? O fundacji i fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie // Nasza Przeszłość. T. 94: 2000 S. 47-84.

лькість наукових розвідок присвячена ролі окремих членів родини та візантійсько-руським впливам на культове будівництво Польщі XII ст.¹

Подружжя київської князівни Марії Святополківни та польського палатина Петра Власта на прізвисько “Дунін”, увійшло в історію культури Польщі як основоположники нового церковного будівництва та фундатори численних храмів і кількох монастирів². Визначність цього шлюбу для Польщі полягає саме в активній культурній діяльності подружжя, результатом якої стало заснування сакральних пам’яток, творення нової романської архітектури та скульптури, зразки якої й досі називають “дунінськими”³.

Великопольська хроніка повідомляє, що свого часу Петр Власт для спокутування гріхів прибув до Риму і дав обітницю збудувати сім монастирів⁴. Хроніка Ортліба Цвіфальтенського свідчить, що родина воєводи повинна була побудувати власним коштом 70 або більше храмів та облаштувати монастирі при деяких з них, виділивши їм достатню грошову допомогу зі своїх доходів⁵. Подружжя Петра і Марії виконало обітницю – заснувало та опікувалося монастирями в Червінську, Стржельні, Вроцлаві, Сулеюві, Мстуві та інших містах⁶.

Близько 1108–1110 рр. Петр Власт збудував костел на честь Найсвятішої Марії Панни у м. Собутка під горою Шленжа (Нижньосілезьке воєводство) та заснував монастир при ньому для ченців ордену августинів, що підтверджує Булла Папи Євгенія III (1148)⁷ та Хроніка монастиря на Піску у Вроцлаві. Її автор свідчить, що за часів четвертого ігумена згаданого абатства ченці переїхали “через неприємне повітря” до монастиря на Піску. Останній також був заснований Петром Властом і його родиною, на це вказує документ (бл. 1149–1150 р.) про пожертви обом монастирям від палатина Петра Власта, дружини його Марії та їхнього сина Святослава у вигляді десятини прибутків, що надходила від дев’яти сіл, які перебували у власності родини⁸.

Знаменитий тимпан головного костелу, який прикрашає унікальне прижиттєве скульптурне зображення Марії Святополківни з сином Святославом, засвідчує роль цих членів родини як головних жертводавців та фундаторів абатства⁹. Марія тримає в руках макет храму, підносячи його Божій Матері (в центрі скульптурної композиції). Тимпан містить також напис, що засвідчує імена фундаторів. Він залишився одним із знакових особливостей будівлі XII ст. Загалом костел було значно перебудовано у XIV ст. в готичному стилі¹⁰ (іл. 1).

В скульптурній орнаментіці тимпана легко впізнавані візантійсько-руські художні традиції. Сюжет “Богородиці на престолі” також виразно вказує на ознаки, характерні для східно-християнської іконографії.

Окрім згаданого абатства регулярних каноніків та костелу Св. Діви Марії на Піску, лише у Вроцлаві подружжя Петра і Марії спорудило ряд інших видатних сакральних пам’яток: костел Св. Егідія, абатство в Олбині на честь Найсвятішої Марії Панни та Св. Вінцента, костели Св. Мартина і Св. Михаїла та ін.

¹ Stanisławski B. M. Koncepcja Projektu Badawczego: Dwór palatyna Piotra i Marii Włostów na Ołbinie – wpływy bizantyńsko-ruskie w kulturze Wrocławia w XII stuleciu. Wrocław, 2018. 22 s. 14; Mierziński A. Lwy znad Czarnej Wody. Opowieść o sacrum ślezańskiego krajobrazu w XII–XIX wieku. Wrocław, 2015. S. 89-90.

² Bieniek S. Piotr Włostowic. Postać z dziejów średniowiecznego Śląska, Wrocław etc. 1965; Kajzer L. Jeszcze o 70 kościołach fundacji Piotra Włostowica // Kwartalnik Historii Kultury Materialnej. T. 39: 1991. S. 177-184; Świechowski Z. Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. C. 222.

³ Łuszczkiewicz W. Kościoły I rzeźby duninowskie w Strzelnie I na Kujawach // Przyczynek do dziejów sztuki XII w. w Polsce, Kraków: “Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1876. S. 89-116.

⁴ Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. С. 108.

⁵ Ortliebi Zwifaltetiensis Chronicon // MPH t. 2. Lwów: wyd. A. Bielowski, 1872. S. 2-3.

⁶ Łuszczkiewicz W. Kościoły I rzeźby duninowskie w Strzelnie I na Kujawach // Przyczynek do dziejów sztuki XII w. w Polsce, Kraków: “Pamiętnik Akademii Umiejętności w Krakowie”, 1876. S. 94; Hewner K. Piotr Włostowic czy Piotr Wseborowic? O fundacji I fundatorze klasztoru norbertanek w Strzelnie // “Nasza Przeszłość” t. 94. Kraków, 2001. S. 47-48.

⁷ Karwowski S. Piotr Włostowicz I Duninowie // Roczniki Towarzystwa Przyjaciół Nauk Poznańskiego. T. 40. Poznań, 1914. C. 79-80.

⁸ Ibid.

⁹ Świechowski Z. Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. S. 335, 848; Morelowski M. Tympanon Marii Włostowicowej I Świętosława na tle wrocławskie rzeźby XII wieku. T. 4. Wrocław: Sprawozdania Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego, 1950. S. 1-23.

¹⁰ Świechowski Z. Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław: Zakład Narodowy im. Ossolińskich, 1963. S. 334.

Лл. 1. Фундаційний тимпан костелу Найсвятішої Марії Панни на Піску (м. Вроцлав, Нижньосілезьке воєводство), 1148 р.

Лл. 2. Фундаційний тимпан костелу Св. Трійці в м. Стшельно (Куявсько-Поморське воєводство), XII ст.

Будівництво абатства на Олбині на острові Тумському (м. Вроцлав) розпочалося, вірогідно, між 1122–1139 рр.¹ Спершу монастир було присвячено Найсвятішій Марії Панні, а після 1145 р. абатство отримало додаткову назву – на честь Св. Вінцента. Магдебурзькі аннали під 1145 р. повідомляють про моці св. Вінцента, отримані Петром Властом від імператора Священної Римської імперії Конрада III², які він привіз із Магдебурга і передав абатству на Олбині, що перетворило монастир на привабливе місце паломництва.

Щедра підтримка монастиря родиною Петра Власта забезпечила абатству економічне процвітання і дозволила йому перетворитися на один із наймогутніших монастирів у Сілезії, що знайшло відображення у пишноті будівель. Винятковим об'єктом у комплексі абатства був костел Св. Вінцента – одна з найбільших за масштабом тогочасних сакральних споруд Польщі. Пізніше Петр і Марія були поховані в абатстві. Вдячні бенедиктинці спорудили для своїх фундаторів “чудову гробницю”³.

Базиліка була оздоблена майстерними скульптурними елементами, відомими та відтвореними лише за малюнками⁴. Абатство було знесено в 1529 р. через турецьку загрозу, оскільки її розташування за стінами могло послабити оборону міста під час його облоги⁵.

На Олбині розташовувався і маєток родини Петра Власта⁶. На думку дослідника С. Бенєка, в певний час ця родина була єдиним власником усіх теренів Олбина і, можливо, всього острова Тумського⁷.

Винятково цікавими є факти, що підтверджують присутність елементів візантійсько-руської культури і причетність до спорудження сакральних об'єктів на Олбині руських майстрів та застосування ними поширених на Русі технологій будівництва. Припускаємо, що майстри могли прибути до Польщі в супроводі князівни Марії. З цим погоджуються і деякі польські дослідники⁸. Під час археологічних розкопок на Олбині було виявлено залишки трьох печей для випалювання цегли. Дві з них, за оцінкою Є. Пекальського, були високотехнологічними вапняними печами, пристосованими для багаторазового використання. За своїм типом вони були схожі на виробниче обладнання, яке використовувалося для випалювання вапна і кераміки на теренах Київської Русі. Крім того, для будівництва цих печей використовувалася цегла, “сенсаційна” для тогочасної Польщі⁹. Товщина цеглин була 3,5-4,5 см. Фрагменти плінфи, подібної за типом і розмірами до зразків, поширених на Русі, були знайдені також в інших час-

¹ Piekalski J. Wrocław ś Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 40.

² Annales Magdeburgenses // Monumenta Germaniae Historica. T. XVI. Hannoverae, Impensis Bibliopolii Avlici Hahniani. MDCCCLVIII. 1859. P. 187.

³ Beniek S. Piotr Włostowic. Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1965. S. 21.

⁴ Świechowski Z. Sztuka romańska w Polsce. Warszawa, 1990. S. 34, 57, 204.

⁵ Piekalski J. Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 6, 38.

⁶ Beniek S. Piotr Włostowic. Wrocław ; Warszawa ; Kraków, 1965. S. 33.

⁷ Ibid. S. 37.

⁸ Piekalski J. Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 6, 39.

⁹ Stanisławski B. M. Konceptia Projektu Badawczego: Dwór palatyna Piotra i Marii Włostów na Ołbinie – wpływy bizantyńsko-ruskie w kulturze Wrocławia w XII stuleciu. Wrocław, 2018. S. 14.

тинах Вроцлава, на острові Тумському, в церкві Св. Егідія, на острові Пісок¹. Вони не мають аналогів у традиційному романському будівництві Заходу, а виразно вказують на візантійсько-руські традиції будівництва². Окрім того, дослідник М. Малахович відзначив також наявність кириличних літер на одній із цеглин XII ст., віднайдених у Вроцлаві³.

Петра Власта і Марію Святополківну вважають також засновниками абатства норбертанок та костелу на честь Св. Трійці у м. Стшельно (створення монастиря було підтверджено 1193 р. Папою Целестином III)⁴. На фундаторському тимпані храму міститься скульптурне зображення засновника та його дружини⁵ (іл. 2).

Схожим зображенням оздоблено і тимпан ротонди Св. Прокопія у Стшельно, освячений, за відомостями Яна Длугоша, у 1133 р. Однак, за новітніми дослідженнями, пам'ятку споруджено на початку XIII ст., а на тимпані зображено онука Петра Власта і київської князівни Марії – Кристина та його дружину⁶ (іл. 3).

Деякі церкви залишилися незавершеними після смерті Петра Власта, але справу батьків продовжили їхні нащадки, зокрема, сини – Святослав і Костянтин. Останній, за даними Великопольської хроніки, був призначений князем на посаду комита в м. Скржин⁷. Справами церковного будівництва продовжила займатися й дочка подружжя – Агафія, видана за Яксу з Мехува. Її родиною було зведено монастир норбертанок у Звезжинці (нині в межах м. Краків)⁸, костел Св. Августина і Св. Іоанна Хрестителя в Кракові (1181), костел Св. Михаїла у Вроцлаві, відомий своїм фундаційним тимпаном – “Тимпаном Якси”⁹. Незважаючи на те, що храм було свого часу зруйновано, унікальний тимпан дійшов до нашого часу і нині експонується у Музеї архітектури в м. Вроцлав (іл. 4).

Отже, було виявлено 15 сакральних об'єктів XII ст., які є результатом фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни. У багатьох випадках подружжя виступало як одноосібні донатори і благодійники, в окремих випадках – як співфундатори. Основна кількість заснованих ними об'єктів локалізована у Нижньосілезькому воєводстві – 7, з них 6 – безпосередньо у Вроцлаві, оскільки саме в Сілезії подружжя мало великі земельні володіння.

За первинним функціональним призначенням усі об'єкти були чи залишаються пам'ятками релігійного та церковного життя. Їх фундація свідчить про тісну взаємодію церковної та світської

Іл. 3. Фундаційний тимпан ротонди Св. Прокопія в м. Стшельно (Куявсько-Поморське воєводство). 1133 р.(?)

Іл. 4. Фундаційний тимпан костелу Св. Михаїла на Олбині (“Тимпан Якси”), Музей архітектури. м. Вроцлав (Сілезьке воєводство). 1160–1163 рр.

¹ Piekalski J. Wrocław średniowieczny. Studium kompleksu osadniczego na Ołbinie w VII–XIII w. Wrocław, 1991. S. 30-32.

² Stanisławski B. M. Koncepcja Projektu Badawczego: Dwór palatyna Piotra i Marii Włostów na Ołbinie – wpływy bizantyjsko-ruskie w kulturze Wrocławia w XII stuleciu. Wrocław, 2018. S. 17.

³ Malachowich M. Ceramika budowlana średniowiecznego Wrocławiu w XII–XIV wieku. Badania na placu Nowy Targ, red. C. Busko. Wrocław, 2005. S. 111-114.

⁴ Świechowski Z. Budownictwo romańskie w Polsce: katalog zabytków. Wrocław : Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Ossolińskich, 1963. S. 252.

⁵ Ibid. S. 655.

⁶ Parucka K., Raczyńska-Mąkowska E. Katalog zabytków województwa bydgoskiego. Bydgoszcz, 1997. 242 s.; Miłobędzki A. Zarys dziejów architektury w Polsce. Warsaw, 1988. 281 s.

⁷ Великая хроника о Польше, Руси и их соседях XI–XIII вв. С. 53.

⁸ Zwierzyńiec // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego. T. XIV. Warszawa : Worowo – Żyżyn, 1895. S. 686.

⁹ Gębarowicz M. Architektura Irzeżbana Śląsku do schyłku XIV wieku // Historia Śląska od najdawniejszych czasów do do r. 1400. T. III. 1936. S. 39.

влади, розуміння правителями ролі церкви, культового будівництва, церковного мистецтва в утвердженні та укріпленні держави, поширенні християнського світогляду.

Деякі з вказаних об'єктів не збереглися як пам'ятки XII ст., на їх місці збудовані, як правило, пізніші споруди з тією ж назвою. Деякі пам'ятки існують із значними чи незначними перебудовами. Загалом виявлено 15 сакральних об'єктів, фундаторами і благодійниками яких було подружжя Петра Власта і Марії Святополківни:

№ п/п	Назва	Дата фундації	Місцезнаходження	Стан збереженості
1.	Парафіяльний костел Св. Лаврентія	1129–1136 рр.	м. Кошчельна Веш (Kościelna Wieś), Великопольське воєводство	зберігся
2.	Костел Св. Петра і Павла	1144 р.	м. Ромбінь (Rabień), Великопольське воєводство	не зберігся
3.	Ротонда Св. Прокопія	1133 р.	м. Стшельно (Strzelno), Куявсько-Поморське воєводство	зберігся
4.	Костел і монастир Св. Трійці ордену норбертанок (нині – костел св. Трійці та Найсвятішої Марії Панни)	XII ст.	м. Стшельно (Strzelno), Куявсько-Поморське воєводство	зберігся
5.	Костел Св. Войцеха	1142 р.	м. Руда (Ruda), Лодзинське воєводство	зберігся
6.	Цистеріанське абатство і костел Найсвятішої Марії Панни і Св. Тимофія	XII ст.	м. Сулеюв (Sulejów), Лодзинське воєводство	зберігся
7.	Костел і монастир Найсвятішої Марії Панни	бл. 1151 р.	м. Червінськ над Віслою (Czerwińsk), Мазовецьке воєводство	зберігся
8.	Бенедиктинське абатство і костел Св. Егідія	бл. 1126 р.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
9.	Бенедиктинське абатство Св. Вінцента (пізніше – ордену норбертанок)	1139 р.	м. Вроцлав/Олбин (Wrocław – Ołbin), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
10.	Костел Св. Михаїла	поч. XII ст.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
11.	Костел Св. Мартина	поч. XII ст.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
12.	Монастир ордену августинів і костел Пресвятої Діви Марії “На Піску”	бл. 1150 р.	м. Вроцлав – о. Пясек (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	зберігся
13.	Монастир і костел Св. Войцеха	поч. XII ст.	м. Вроцлав (Wrocław), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
14.	Монастир ордену августинів і костелу Найсвятішої Марії Панни	1110 р.	м. Собутка-Шленжа (Sobótka – Góra Ślęża), Нижньосілезьке воєводство	не зберігся
15.	Монастир ордену Св. Августина	бл. 1145 р.	м. Мстув (Mstów), Сілезьке воєводство	не зберігся

Порівняно незначна кількість пам'яток, збережених без значних перебудов, велика кількість втрачених нерухомих об'єктів XII ст. пояснюються численними військовими конфліктами, пожежами та стихійними лихами, жертвами яких стали об'єкти культурної спадщини, і тривалим періодом їхнього функціонування від часу створення (понад 800 років).

СПИСОК СКОРОЧЕНЬ

ААЕ ІА НАН України	– Архітектурно-археологічна експедиція Інституту археології НАН України
АЗР	– Акты Западной России
Архів СПБІИ	– Архів Санкт-Петербурзького Інституту історії
Архів БДІКЗ	– Архів Бахчисарайського державного історико-культурного заповідника
АЮЗР	– Архів Юго-Западной России
ВКШ	– Высшая краснoзвездная школа КГБ СССР им. Ф. Э. Дзержинского (до 1992 р.)
ВУАН	– Всеукраїнська Академія наук
ГДА СБУ	– Галузевий державний архів Служби безпеки України
ГИМ ОПИ	– Государственный исторический музей. Отдел письменных источников
ДНАББ	– Державна наукова архітектурно-будівельна бібліотека імені В. Г. Заболотного
ДНТЦ “Конрест”	– Державний науково-технологічний центр консервації та реставрації пам’яток “Конрест”
ДП НДІТІАМ	– Державне підприємство “Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування”
ЗНТШ	– Записки наукового товариства імені Т. Шевченка
ЗОКМ	– Закарпатський обласний краєзнавчий музей імені Тиводара Легоцького
ЗООИД	– Записки Одесского общества истории и древностей
ИАК	– Императорская археологическая комиссия (СПб)
ИОРЯС	– Известия Отделения русского языка и словесности Императорской Академии наук
ИТУАК	– Известия Таврической Ученой Архивной Комиссии
ІНО	– Інститут народної освіти
ІР НБУВ	– Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України
КДА	– Київська духовна академія
КЕВ	– Киевские епархиальные ведомости
КНМЦ	– Київський науково-методичний центр з охорони, реставрації та використанню пам’яток історії, культури і заповідних територій
КПЛ-А	– Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, відділ науково-фондової роботи, група збереження “Архів”
КПЛ-Ж	– - // - група збереження “Живопис”
КПЛ-Т	– - // - група збереження “Тканини”
КПЛ-Ф	– - // - група збереження “Фотографії”
КС	– Киевская старина (1882–1906), Київська старовина (з 1992)
КШ	– культурно-хронологічні шари
ЛННБ	– Львівська національна наукова бібліотека України імені В. Стефаника
НА ІА НАН України	– Науковий архів Інституту археології НАН України
НААГ	– Науковий архів архітектурної графіки (НЗ “Софія Київська”)
НАОМА	– Національна академія образотворчого мистецтва і архітектури
НБ КНУ	– Наукова бібліотека імені М. Максимовича Київського національного університету імені Тараса Шевченка
НДІТІАМ	– Науково-дослідний інститут теорії та історії архітектури і містобудування

Сімнадцята Міжнародна наукова конференція

НМІУ	– Національний музей історії України
НМЛ	– Національний музей у Львові
ННДРЦУ	– Національний науково-дослідний реставраційний центр України
НХМУ	– Національний художній музей України
ПСРЛ	– Полное собрание русских летописей
ПСТГУ	– Православний Свято-Тихонівський гуманітарний університет
РГАДА	– Российский государственный архив древних актов (г. Москва)
РНБ	– Российская национальная библиотека (СПб)
СА	– Советская археология
СИА	– Строительство и архитектура
СПбФ АРАН	– Санкт-Петербургский филиал архива Российской академии наук
ТКДА	– Труды Киевской духовной академии
ТОДРЛ	– Труды отдела древнерусской литературы института русской литературы Академии Наук СССР
ЦДАВО України	– Центральний державний архів вищих органів влади та управління України
ЦДАГО України	– Центральний державний архів громадських об'єднань України
ЦДАМЛМ України	– Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України
ЦДІАК України	– Центральний державний історичний архів України, м. Київ
ЦДКФФА України ім. Г. С Пшеничного	– Центральний державний кінофотофоноархів України імені Г. С. Пшеничного
ЧОИДР	– Чтения в Обществе истории и древностей российских
ЧОХМ	– Чернігівський обласний художній музей

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ І УТОПІК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ
ТА СОЦІОГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН імені О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ І ПРИРОДНИЧИХ НАУК
імені ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТІЯНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

Церква - наука - суспільство: питання взаємодії

*Присвячується пам'яті київського митрополита
Євгенія (Болховітінова)*

Матеріали Сімнадцятої Міжнародної наукової конференції
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

НАЦІОНАЛЬНИЙ
КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ
ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ
ЗАПОВІДНИК

КИЇВ – 2019

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ КОНФЕРЕНЦІЇ:

- Рудник Олександр Володимирович**, в.о. генерального директора Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника – **голова**
- Пивоваров Сергій Володимирович**, доктор історичних наук, професор, заступник генерального директора з наукової роботи НКПІКЗ – **співголова**
- Музичук Ольга Володимирівна**, директор Центрального державного історичного архіву України, м. Київ – **співголова**
- Коваленко Олександр Борисович**, кандидат історичних наук, професор, директор Навчально-наукового інституту історії та соціогуманітарних дисциплін імені О. М. Лазаревського Національного педагогічного університету “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка – **співголова**
- Титова Олена Миколаївна**, кандидат історичних наук, заслужений працівник культури України, директор Центру пам’яткознавства НАН України та УТОПІК – **співголова**
- Моця Олександр Петрович**, доктор історичних наук, професор, член-кореспондент НАН України, завідувач відділом давньоруської та середньовічної археології Інституту археології НАН України
- Ластовський Валерій Васильович**, доктор історичних наук, професор, Київський національний університет культури і мистецтв
- Димчик Рафал**, доктор габілітований, Університет ім. Адама Міцкевича в Познані
- Колибенко Олександр Володимирович**, кандидат історичних наук, заступник генерального директора Національного історико-етнографічного заповідника “Переяслав” з наукової роботи
- Івакін Всеволод Глібович**, кандидат історичних наук, в.о. завідувача відділу археології Києва Інституту археології НАН України
- Моравець Норберт**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Студницька-Мар’янчик Кароліна**, доктор, Університет гуманітарних і природничих наук ім. Яна Длугоша в Ченстохові
- Черненко Олена Євгенівна**, кандидат історичних наук, доцент, Національний педагогічний університет “Чернігівський колегіум” імені Т. Г. Шевченка
- Прокоп’юк Оксана Борисівна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Філіпова Ганна Володимирівна**, кандидат історичних наук, старший науковий співробітник НКПІКЗ
- Яненко Анна Сергіївна**, кандидат історичних наук, провідний науковий співробітник НКПІКЗ
- Крайній Костянтин Костянтинович**, кандидат історичних наук, начальник науково-дослідного відділу історії та археології НКПІКЗ – **відповідальний секретар**

Рекомендовано до друку Вченою радою НКПІКЗ
Протокол № 4 від 24.04.2019 р.

Відповідальність за достовірність інформації несуть автори

ЗМІСТ

Християнська церква в Європі від Раннього Середньовіччя до Нового часу: інтердисциплінарні дослідження

<i>Борисов Д. В.</i>	Набір співаків до митрополичої хорової капели в другій половині XVIII ст.	7
<i>Воронцова О. А.</i>	Портрети епохи: пластикна реконструкція історичних особистостей печерських монахів Києво-Печерської лаври	10
<i>Жиленко І. В.</i>	“Філософи” у Київській державі	13
<i>Корнієнко В. В., Остапчук А. М., Капоріков Д. Л.</i>	Нововідкритий фрагмент фрескового живопису в Софії Київській: реставрація та дослідження (2018–2019 рр.)	20
<i>Литвин Н. М.</i>	Садovina та продукти садівництва в братській трапезі Києво-Печерської лаври XVIII – початку XIX ст. (за матеріалами документів ЦДІАК України)	24
<i>Лопухіна О. В., Пітателева О. В.</i>	Несхожа схожість: грецькі фрески Спаса на Берестові і румунської церкви Плетерешті	31
<i>Нікітенко М. М.</i>	До проблеми впливу традиції ісихазму на Києво-Печерський патерик	34
<i>Оляніна С. В.</i>	Рамкові конструкції українського іконостаса як складна метафора	38
<i>Пивоваров С. В., Ільків М. В., Калініченко В. А.</i>	Залізні звіздиці із середньовічних пам’яток Буковини	41
<i>Ясинецька О. А.</i>	Сакральні пам’ятки XII ст. у Польщі в контексті фундаційної діяльності подружжя польського палатина Петра Власта і київської князівни Марії Святополківни	45
<i>Яшина О. С.</i>	Християнські храми з п’ятигранними апсидами епохи пізнього середньовіччя в басейні ріки Кача (Південно-Західний Крим): опис, датування, збереженість	50

Вклади і вкладники в релігійній культурі ранньомодерної України

<i>Волощенко С. А.</i>	Вкладні записи на рукописних кодексах Єрусалимських уставів XVI–XVII ст.	56
<i>Лопухіна О. В.</i>	Портрети вкладників в інтер’єрах Києво-Печерської лаври: зміна місця і функції протягом XVIII–XIX ст.	60
<i>Прокон’юк О. Б.</i>	Спроба типологізації церковних вкладів за предметом вкладання	64

Християнська церква у XIX – на початку XXI століть

<i>Бардік М. А.</i>	Проблема художньої автентичності в українському храмовому живописі (1840–1867)	68
<i>Бартош А. Є.</i>	Етапи формування архітектурного ансамблю Києво-Печерської лаври за фотодокументами другої половини XIX – початку XX ст. ЦДКФФА України ім. Г. С. Пшеничного	73
<i>Бурега В. В.</i>	Будівельні та реставраційні роботи на території Київської духовної академії та Києво-Братського монастиря у другій половині XIX ст.	77
<i>Веденев Д. В.</i>	Спрямованість діяльності гітлерівських спецслужб в релігійній сфері на окупованій території України	81
<i>Водотика С. Г.</i>	Історія релігії і церкви в Україні: Проблеми взаємодії науки і вищої освіти	86

<i>Заєць О. В.</i>	Бібліотека митрополита Тимофея Щербаського як приклад книжкової культури духовенства XVIII ст.	89
<i>Ластовська О. Л.</i>	Аскольдова могила в щоденниках київського митрополита Серапіона	92
<i>Ластовський В. В.</i>	Ліквідація Виноградського (Ірдинського) монастиря на Смілянщині у 1920-х рр.	94
<i>Львова О. Л.</i>	Ідея Бога у розумінні права	97
<i>Перепелиця А. І.</i>	Новий собор в Чигирині (друга половина XIX – початок XXI ст.)	100
<i>Пітателєва О. В.</i>	Творчість І. С. Їжакевича: до питання зображення святих у розписі лаврської Трапезної	107
<i>Путова Г. В.</i>	Приватні молитовники римо-католиків Києва у XX сторіччі (на прикладі парафії Святого Олександра)	112
<i>Сенченко Н. М.</i>	Церковні пам'ятки як вагомий чинник освітньо-виховної діяльності	116
<i>Чистяков В. Шуміло В.В.</i>	Історичне вивчення постаті митрополита Арсенія Мацієвича (1697–1772) як фактор формування світобачення семінаристів у російських та українських емігрантських осередках XX ст.	120
<i>Яненко А. С.</i>	Історія одного відрядження: листи Бориса Пилипенка до Петра Курінного як джерело з історії формування колекції Всеукраїнського музейного городка	129
<i>Studnicka- Mariańczyk K., Adamus A.</i>	Occupation of the German in Sieradz based on the Chronicle of Sister Paulina Jaskulanka	135

Мазепіана в наукових студіях

Іван Мазепа і його доба в джерелах

<i>Вовк О. Б.</i>	Огляд документів гетьмана Івана Мазепи в фондах і колекціях ЦДІАК України	143
<i>Ковалевська О. О.</i>	Церковна політика Івана Мазепи за актовими джерелами	150
<i>Крайній К. К., Крайня О. О.</i>	Мазепіана: проблеми верифікації	156
<i>Walczak- Mikołajczakowa M., Mikołajczak W. A.</i>	Poglądy religijne hetmana Filipa Orlika (na podstawie “Diariusza podróznego”)	167
<i>Пономарьов О. М.</i>	Зовнішня політика валаського господаря Константина Бринковяну 1692–1700 рр.	172

Дослідження та збереження християнських пам'яток мазепинського бароко: теорія і практика

<i>Адруг А. К.</i>	Про атрибуцію церкви Всіх Святих Києво-Печерської лаври	188
<i>Варивода А. Г.</i>	Гаптарські майстерні Києво-Вознесенського і Глухівського Успенського монастирів початку XVIII ст.: серійне виробництво гаптованих творів	191
<i>Вечерський В. В.</i>	Пам'ятки сакральної архітектури м. Білопілля Сумської області	196
<i>Гавриленко К. С.</i>	Орнаментация тла українських ікон доби “мазепинського” бароко	200
<i>Зайцева В. О.</i>	Троїцька надбрамна церква в кінці XVIII – на початку XX ст.: особливості змін зовнішнього убранства храму	204
<i>Литвиненко Я. В.</i>	Ікони цокольного ряду з іконостасів підземних храмів Ближніх і Дальніх печер Києво-Печерської лаври	209
<i>Люта Т. Ю.</i>	Трапезна церква свв. Бориса і Гліба Києво-Братського монастиря: історія будівництва та функціонування	212

<i>Марголіна І. Є.</i>	Іван Мазепа в історії Києво-Кирилівського Свято-Троїцького монастиря	218
<i>Науменко В. В.</i>	State of Kyiv defensive works of the 18 th – the beginning of the 20 th century in modern city landscape according to photofixation	223
<i>Нікітенко Н. М.</i>	Головні намісні ікони Софії Київської доби Івана Мазепи	225
<i>Рижова О. О., Івакіна І. Ю., Распоїна В. О.</i>	Дослідження техніки і технології групи ікон з Успенського собору	230
<i>Філіпова Г. В.</i>	“Великого угодника Божія Пр. Онуфрія любитель”: гетьман Мазепа та Онуфрїївська вежа Києво-Печерської лаври	234

“Дніпровська Русь”: історія та археологія

<i>Моця О. П.</i>	Сакральне і світське в діяльності Володимира Святославича	242
<i>Івакін В. Г., Бобровський Т. А., Зоценко І. В.</i>	Археологічні дослідження на території Національного заповідника “Софія Київська” (2018–2019 рр.)	245
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Оленич А. М.</i>	Археологічні дослідження Печерського містечка у 2018 р.	247
<i>Івакін В. Г., Баранов В. І., Джсік Михал, Сорокун А. А.</i>	Результати археологічних досліджень на Пороссі у 2018 р.	249
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Оленич А. М., Лавров В. М.</i>	Науково-рятівні археологічні дослідження 2018–2019 рр. на Київському Подолі	252
<i>Івакін В. Г., Зоценко І. В., Осадчий Р. М.</i>	Археологічні розвідки 2018 р. на території Київської області. Пам’яткоохоронний аспект	253
<i>Костенко Н. В.</i>	Внесок Володимира Заболотного-художника у збереження церковних пам’яток архітектури Переяслава	256
<i>Павлик Н. М.</i>	Михайлівська церква в Переяславі: правові колізії культурно-охоронного збереження	260
<i>Павлова В. В., Федорин М. О., Снівак О. Б.</i>	“Археологічний портрет стародавнього Києва...” – проект успішної співпраці ДІАЗ “Стародавній Київ” та Інституту археології НАН України	265
<i>Дунайна І. Г., Тетеря С. А.</i>	Музеєфікація культових споруд у Національному історико-етнографічному заповіднику “Переяслав”	267
<i>Тетеря С. А., Костюк Н. В.</i>	Непересічні постаті Переяславщини (друга половина ХХ – початок ХХІ ст.)	273
<i>Чирка Л. Г.</i>	Христос як “символ” істинної людини у філософії Г. Сковороди	278

Церковна археологія Лівобережної України

<i>Бібіков Д. В.</i>	Про поширення обряду кремації на місці на Дніпровському Лівобережжі за давньоруської доби	281
<i>Коваленко О. О.</i>	Церковне будівництво родини Милорадовичів на Чернігівщині	285

<i>Нижник Л. М.</i>	Склад священнослужителів П'ятницької церкви м. Чернігова за кліровими відомостями XIX–XX ст. та реєстраційними картками початку XX ст.	288
<i>Руденок В. Я.</i>	Дитячі поховання в Антонієвих печерах Чернігівського Троїцького Іллінського монастиря. Спроба інтерпретації	293
<i>Токарєв С. А.</i>	Вихідці з козацької старшини Ніжинського полку другої половини XVII–XVIII ст. у складі духовенства	296
<i>Травкіна О. І.</i>	“Зерцало от писанія Божественнаго” як літературна пам'ятка на пошану гетьмана Івана Мазепи	299
<i>Черненко О. Є.</i>	Дослідження рову Новгород-Сіверського Спасо-Преображенського монастиря	304
Список скорочень		306

Наукове видання

Відповідальні за випуск
Крайній К. К., Черняхівська О. М.

Редагування, коректура
Крайнього К. К., Ляшко Г. С., Свешнікової Н. Т., Сушка В. Ю., Черняхівської О. М.

Дизайн, верстка
Крайнього К. К.

Наша адреса:
Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник
м. Київ, вул. Лаврська, 9, корп. 21
тел. 044-406-63-27
e-mail: bolhovitinov@ukr.net

Папір офсетний. Формат 60×84/8
Ум.-друк. арк. 35,8. Набір комп'ютерний
Наклад 100 прим.

НАЦІОНАЛЬНИЙ КИЄВО-ПЕЧЕРСЬКИЙ ІСТОРИКО-КУЛЬТУРНИЙ ЗАПОВІДНИК
ІНСТИТУТ АРХЕОЛОГІЇ НАН УКРАЇНИ
ЦЕНТР ПАМ'ЯТКОЗНАВСТВА НАН УКРАЇНИ ТА УТОПК
ЦЕНТРАЛЬНИЙ ДЕРЖАВНИЙ ІСТОРИЧНИЙ АРХІВ УКРАЇНИ, м. КИЇВ
НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ,
ЕТНОЛОГІЇ ТА ПРАВОНАВСТВА ім. О. М. ЛАЗАРЕВСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ "ЧЕРНІГІВСЬКИЙ КОЛЕГІУМ" імені Т. Г. ШЕВЧЕНКА
НАЦІОНАЛЬНИЙ ІСТОРИКО-ЕТНОГРАФІЧНИЙ ЗАПОВІДНИК "ПЕРЕЯСЛАВ"
ІНСТИТУТ ІСТОРІЇ УНІВЕРСИТЕТУ ГУМАНІТАРНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ НАУК
ім. ЯНА ДЛУГОША В ЧЕНСТОХОВІ
ЛАБОРАТОРІЯ ГУМАНІТАРНИХ МІЖДИСЦИПЛІНАРНИХ СТУДІЙ
УНІВЕРСИТЕТУ ім. АДАМА МІЦКЕВИЧА В ПОЗНАНІ
ТОВАРИСТВО ДОСЛІДНИКІВ ХРИСТИАНСЬКИХ СТАРОЖИТНОСТЕЙ
ЦЕНТРАЛЬНОЇ ТА СХІДНОЇ ЄВРОПИ

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ

МАТЕРІАЛИ
СІМНАДЦЯТОЇ МІЖНАРОДНОЇ НАУКОВОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
(28 травня – 1 червня 2019 р.)

ЦЕРКВА - НАУКА - СУСПІЛЬСТВО: ПИТАННЯ ВЗАЄМОДІЇ 2019

КИЇВ – 2019